

**FUNGITSIDLAR. URUG'LARNI DORILASHDA QO'LLANILADIGAN
PREPARATLAR**

¹Idrisov Xusanjon Abdujabborovich, ²Darmonov Dilmurodjon Yoqubjonovich, ³Baxramov Ruziboy Mirzamaksudovich

¹dosent., q.x.f.f.d (PhD), FarDU Agrar qo'shma fakulteti, idrisovhusanzon@gmail.com

²dosent., b.f.f.d PhD), FarDU Agrar qo'shma fakulteti

³Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7999914>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada o'simliklar kasalliklari uchun qollaniladigan kimyoviy preparatlar yani fungitsidlar xaqida to'liq ma'lumotlar berilgan bo'lib, xozirda qo'llanib kelinayongan juda ko'plap preparatlarni xarakteristikasi keltirilganligi bilan yanada ahamiyatlidir.*

***Kalit so'zlar:** fungitsid, ekzoparazit, endoparazit, sistemali, kontakt ta'sir etuvchi, rezerv, ko'k purkash, mitseliya, konidiya, kleystotetsiya, apotetsiya, xlamidospora, sklerotsiy, tsirkulyatsiya, yallig'lanish.*

O'simliklarning kasalliklariga qarshi qo'llaniladigan preparatlarga fungitsidlar deb ataladi. Ma'lumki kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalar zamburug'lar asosan havodan shamol, yomg'ir, hasharotlar odamlar yordamida tarqaladi. O'simlikka esa ustitsa, og'izcha, chechevichka, ko'zcha va mexaniq jarohatlar o'rnidan o'tadi. Ayrim parazitlar epidermesdan o'tishi mumkin. Misol uchun un shudringi kasalliklari qo'zg'atuvchilari. Organizmga tushishi bilan sporalari ko'karib epidermani yirtib to'qimaga kiradi va oziqlana boshlaydi.

Zamburug' ekzoparazit (o'simlik ustida) rivojlana boshlaydi. Ko'pchilik hollarda parazit hujayralarda, to'qimalar (endoparazit) kila, rak, soxta un-shudring. Bunday hollarda parazitlarni yo'qotish mumkin. SHuning uchun ham oldini olish choralariga e'tiborni kuchaytirish lozim.

Qarshi kurashda fungitsidlarni tanlash parazitlarning rivojlanish xususiyatlari, o'simliklarning kasallanish darajalari inobatga olinishi kerak.

Bir yillik ekinlar uchun (don, texnik ekinlar) kasallik manbalaridan biri, urug' shuning uchun qarshi kurashni urug'larni zararlantirishdan boshlash lozim. Ko'chat hamda eqiladigan ekinlar uchun urug'larni dorilashdan tashqari tuproqni (issiqxona, parnik) dezinfektsiya qilish maqsadga muvofiq. Bu ishni bajarish bilan birinchidan, sog'lom nihol yetishtirishga; ikkinchidan infektsiya tarqalishni oldini olishga erishiladi.

Ko'p yillik ekinlarni yetishtirganda (mevali, rezavor, tok) yer ustini infektsiya, tuproqdagi o'simlik qoldiqlaridagi infektsiyalarini yo'qotishga qaratilishi kerak. Ayniqsa qishlab qoluvchi davrlarini yo'qotish o'simlikni sog'lom, baquvvat kasallikka chalinmay o'sib rivojlanishini taminlaydi. Infektsiya manbalari tarqalishi va qo'llanilishi yunalishiga qarab fungitsidlar qo'yidagilarga bo'linadi:

1. Urug'larni dorilash uchun.
2. Tuproqni ishlash uchun.
3. O'simliklarni tinch (tinim) holatida ishlash uchun.
4. O'simliklari vegetatsiya davrida ishlash uchun.

Ta'rif:

1. Urug'larni dorilashdagi fungitsidlar -bu kimyoviy birikmalar kasallik qo'zg'atuvchi infektsiya urug'da yoki tuproqda saqlangan holatda asosan urug'larni saqlashda qo'llaniladi,

natijada o'simliklar vegetatsiya davridagi kimyoviy ishlov miqdori kamayadi yoki umuman hojat qolmaydi.

2. Tuproqni ishlashda qo'llaniladigan fungitsidlar- asosan tuproqni zararsizlantirish maqsadida qo'llaniladigan kimyoviy moddalar (teplitsa, parniklar) bularning samaradorligi yuqori, asosan gaz, bug' holatida beriladi.

3. O'simliklarning tinch holatida qo'llaniladigan fungitsidlar bu kimyoviy moddalar kasallik infeksiyalarni qishlab koluvchi davrlariga qarshi qo'llaniladi, ularning o'simlikning yashil qismlariga ta'sir etishi inobatga olinib kech kuzda yoki erta bahorda qo'llash tavsiya etiladi.

4. O'simliklarning vegetatsiya davrida qo'llaniladigan fungitsidlar- bu kimyoviy birikmalar o'simliklar o'sib, rivojlanayotgan davrlarda qo'llaniladi (kasallik oldidan, kasallik tushgan paytda) bir, bir necha marta (qayta -qayta). Fungitsidlar ta'sir etish xarakteriga qarab oldini oluvchi va davolovchilarga bo'linadi.

1. Oldini oluvchi(himoyalovchi) fungitsidlar patogenlarni reproduktiv organlariga, organizmga o'tgunga qadar ta'sir etadi.

2. Davolovchi fungitsidlar - patogenlarning vegetativ, reproduktiv hamda qishlab koluvchi davrlariga ta'sir etadi. Qo'llash muddatlari, patogen rivojlanish davrlariga qarab samaradorligi ham turlicha bo'ladi. Qancha tez va o'z vaqtida bajarilsa, shuncha samarasi yuqori bo'ladi va aksincha, fungitsidlarning bu guruhi bir paytning o'zida bir xil quvvatda ham oldini oluvchi ham davolovchi bo'lishi mumkin. Organizmga tarqalishiga qarab fungitsidlar: Kontakt fungitsidlar- o'simlik shirasiga so'rilib kasallik infeksiyasiga tegib ta'sir etadi, misning, oltinogurtning anorganik birikmalari, ditiokarbomin kislota mahsulotlari misolida ko'rish mumkin. Ularning ta'sir muddatlari o'simlik ustida yopishib turishi, meteorologik sharoitlarga bog'liq.

Sistemali (ichki) fungitsidlar- o'simlikka so'rilib, (ildiz, barg, ildiz-barg; keksa-yosh barg siljishi) o'simlikka ma'lum quvvatda ta'sir etmasdan, organizmdagi infeksiyaga ta'sir etadi (benlat, vitavaks, ridomil, bayleton va boshqalar). Ta'sir etish vaqti, muddati, samaradorligi meteorologik sharoitga uncha bog'liq emas, balki, metabolizm (parchalanish) xarakteri va tezligiga bog'liq.

Ta'rif: O'simliklarni vegetatsiya davrida qo'llaydigan fungitsidlar. Bu guruhga kiruvchi fungitsidlar o'z navbatida kontakt va sistemalilarga bo'linadi.

2 Kontakt fungitsidlarni qo'llash bir necha bor takrorlanadi (2-6 va undan ko'proq) chunki, ta'sir etish muddatlari qisqa 5-25 kun. Fungitsidlarni qo'llash muddatlarini to'g'ri aniqlash katta ahamiyatga ega, fungitsidlarning samaradorligi yuzaga to'g'ri, tekis taqsimlanishiga, barglar ustki, ostki tomonidan bir tekisda ishlanganligiga, tez oqib ketmasligiga bog'liq.

Soxta un shudring va boshqa kasalliklarga kontakt ta'sir etuvchi fungitsidlar. (tokning mildyu, kartoshkaning fitoftora, piyozning perenosporoz, tamakining perenosporoz, lavlagining perenosporoz va boshqa kasalliklar) mevali daraxtlarning dog', qo'tir kabi kasalliklari

1.Mis guruhi. Bordo suyuqligi, xorokis medi, ayniqsa mildyu, fitoftoroz, perenosporoz, olmaning qo'tir va boshqa dog' kasalliklariga yaxshi ta'sir etadi, chunki bu zamburug'larining mitseliyalari, tanalari to'qimalari ichida hujayralarda rivojlanganligi tufayli kontakt fungitsidlar bilan o'ldirish qiyin, shuning uchun ham qarshi kurashda oldini olish katta ahamiyatga ega.

Xlorokis medi. Mis xlor oksidi 90% ho'1 kukun holatida chiqariladi ko'kish-yashil, hidsiz. O'simliklarning vegetatsiya davrida 0.4% quvvatli suspenziyasi bilan purkash tavsiya etilgan. Olma, nok, olxo'ri, shaftoli, gilos, o'rik uchun 4-8 kg/ga, tokda 6 kg; kartoshka, pomidorda- 2.4-3.2 kg; lavlagi- 3.2-4 kg/ga; bodring, piyoz 2.4 kg. Xlorokis med Bordo suyuqligi tavsiya etilgan kasalliklarga qarshi tavsiya etilgan. Salbiy tomoni: o'simlikka yaxshi yopishmay oqib ketadi. Ijobiy tomoni: 1. o'simlikni kuydirmaydi; 2. tayyorlanishi oson;

Kontakt ta'sir etuvchi- himoyalovchi fungitsid 80% li ho'llanuvchi kukun holatida chiqariladi. Olma, nokning qo'tir, tokning mildyu, lavlagining perenosporoz, tserkesporoz, bug'doyning zang kasalliklariga 0,4% quvvatli suspenziyasi tavsiya etilgan.(fitofloroz). Qo'tir kasalligiga qarshi 0,4% birinchi ishlov ko'rtak chiqarishda; ikkinchisi guldan so'ng darhol; va har 10-12 kunda qaytarilmog'i kerak. Oxirgi ishlov 20 kun. Max. ishlov 6 marta. Fitofloroz (kartoshka) 2,4 kg/ga 0,4% butanizatsiya(shonalash), gullash oldidan; qolganlari 10-15 kun o'tkazilib; 5 martagacha; Lavlagida (tserkosporoz, perenosporoz) 2,4-3,2 kg/ga; birinchisi: kasallik alomatlari paydo bo'lganda va har 10-15 kun o'tkazilib 3 martagacha, bug'doyda gektariga 5 kg; tamakida 2,4-3,2kg tokda- 6kg.

Ditom M-45 ta'sir etuvchi moddasi 16% marganets 2% ruxning etilenbditiokarbomati. 80% li ho'llashuvchi kukun suvda kam eruvchi. Bordo suyuqligi o'rnida tavsiya etilgan.

Kartoshka, tomatni Fitoflora, tokni mildyu kasalligiga qarshi 1,2-1,6 kg/ga kartoshkada 2-3 kg/ga tokzorda tavsiya etilgan. Oxirgi ishlov 20 kun. Kartoshka 5, tok- 6 marta ishlashi mumkin.

Asosan un shudring birikmalari kasalliklari uchun samarali preparatlar bo'lib, dog' kasalliklariga ham qo'llaniladi. Fungitsidlik xususiyatlari elementar oltingugurt bug'lari ajralib serovodorod ajratib zamburug' sporalari, mitseliyalarga ta'sir etadi va ditoksikasiya (oltingugurt) hodisasiga olib keladi. Serovodorod katalaza, laktaza fermentlariga ta'sir etadi. Oltingugurt ikkinchidan fermentlardagi temir, mis, marganets, ruxni biriktirib sulfidlar hosil qiladi. Bu hodisalar o'z navbatida zamburug'ning normal metabolizm jarayonini buzadi va o'limga olib keladi.

1. Oltingugurt kukuni -95-99 % elementar oltingugurtdan iborat. Suvda erimaydi. Gigroskopik emas. O'z o'zidan yonib ketishi xavfi bor. Ayniqsa mineral o'g'itlar bilan (azotli). 15-30 kg/gda changlash usuli bilan ishlatiladi. Harorat 20 gradusdan yuqori bo'lganda. Un shudring, zang va kanalarga qarshi tavsiya etilgan.

2. Kolloid yoki ho'llanuvchi oltingugurt- Serovodorodni gazlardan tozalash yuli bilan olinadi. Pasta holatida 70 % li elementar oltingugurt xaltalari suv va nam o'tkazmaydigan bo'lishi kerak. Oltingugurt suvda erimaydi, lekin stabilizator turg'unlashtiruvchi va ho'llovchi ko'shilishi suvda aralashishini ta'minlaydi. Ho'llovchi kukunida 90-95% elementar oltingugurt bor. Pastasi ham, ho'llanuvchi kukuni ham purkash yuli bilan 0,2-1% quvvatda tavsiya etilgan.

1. Olma, nok, behida 8-16 kg/ga;

2. tokda 9-12 kg/ga

3. Qovun tarvuzda 3-4kg/ga

4. Bodring 2-4 kg/ga

3. ISO izvestkovo sernyy otvar- ohak, oltingugurt qaynatmasi gilos tusli qizg'ish suyuqlik maxsus usul bilan 1:2:17 nisbatda ohak, oltingugurt va suvda 70 minutda tayyorlanadi.

Kam ta'sir etuvchi preparat kaltsiy polisulfidi parchalanishi natijasida ajralgan serovodorod odamlar uchun zaharlidir. ISO organizmda yara paydo qiladi.

Nitrofemol mahsulotlari

1. Karatan- kontakt ta'sir etuvchi fungitsid, himoyalovchi va davolovchi xususiyatga ega. Un shudring kasalliklariga qarshi samarali zamburug' mitseliysida plazpolizga uchrab to'liq yoki qisman parchalanadi, natijada ko'karmaydi. Oltingugurtdan ko'ra samaraliroq. Parsha (qo'tir) kasalligidan saqlaydi. Akaritsid ta'siriga ham ega, lekin oltingugurtdan ko'ra pastroq. Ta'sir kuchi 12-14 kun. Quvvati oshishi bilan ta'sir kuchi uzoqlashadi lekin o'simlikni kuydirishi mumkin. Ishqorli va moyli preparatlar bilan qo'llash mumkin emas. 25% ho'llanuvchi kukuni (sariq); 50% konsentrat emulsiya bor; Olma, nok, smorodina, yer tut, tarvuz, qovun, bodring, bog'gul, xrezantemaning un shudringiga qarshi 0.1% quvvatda tavsiya etilgan. Oxirgi ishlov 20 kun. 6 martagacha ishlov berish mumkin. Teplitsa (issiqxonada) bodringni oxirgi ishlov berish 2 kun, (lekin yuvish kerak). SD50 sichqonlar uchun 112,5; kalamushlar uchun 600-825 mg/kg. YUqori ta'sirli (kuchli) preparat. Arilar uchun kam ta'sirli bo'lishiga qaramasdan 1 kunga berkitish tavsiya etiladi.

2. Akreks-(dinobuton) un shudring kasalliklariga qarshi olma, nok, bog'gul, xrizantema, gvozdika, hosilini yig'ishga 20 kun qolganda to'xtatiladi (ishlov). Teplitsada bodring 2 kun qolganda to'xtatiladi. 50% ho'llanuvchi kukuni- 0.1-0.15% quvvatdagi suspenziyada 1.5-3.0 kg/ga normada tavsiya etilgan. Issiqxonada o'simlikka ta'sir etsa quvvati kamaytiriladi. Sevin bilan ishqorli preparatlar bilan birga qo'llash tavsiya etilmaydi.

2. Ronilan. -kontakt ta'sir etuvchi, himoyalovchi preparat. Un shudring kul rang chirish, monilioz, sklerotiniozga qarshi 50% li ho'llanuvchi kukuni 0.15-0.2% quvvatda tavsiya etilgan. Tok (uzumga) 1-1.5 kg/ga 4 marta oxirgi ishlov 30 kun. Oidiumga qarshi har 14-20 kunga qarshi takroran 4 marta ishlash tavsiya etilgan.

Kungaboqar- kulrang va oq chirishga 1-1.5 kg/ga issiqxonalarda oq va kulrang chirishga qarshi 1:2; 1:1 nisbatda bo'r va ohak ko'shib ishlash tavsiya etilgan. Kam ta'sir etuvchi SD50 = 10000 mg/kg;

3. Plondrel- fosfororganik birikma kontakt ta'sir etuvchi, himoyalovchi, davolovchi xususiyatlarga ega. Un shudring, qo'tir kasalliklariga. 50% ho'llanuvchi kukuni 0.15-0.2% quvvatdagi suspenziyasi olmani 6 martagacha; 3-4 kg/ga normada. Oxirgi ishlov 20 kun. Tokda 30 kun. 1.5-2.25 kg/ga; bug'doyda 1-1.2 kg/ga; 20 kun; fitotoksik emas lekin ayrim mevalarni rangi qo'ng'ir tusga o'tishi mumkin. SK50 4930-5660 mg/kg; kam ta'sir etuvchi.

Sistemali fungitsidlar.

1. G'allada un shudring uchun tavsiya etilgan 28% li kolloid eritmasi 0.65-1 l/ga normada SD50= 6340mg/kg.

Bayleton-sistemasi fungitsid profilaktika va davolovchi xususiyatga ega.

1. G'allaning un shudring, zang

2. Lavlagining zang

3. yer tutning kulrang chirish

4. Tok oidium, kulrang chirish

5. Olma qo'tir, un shudring 5 % va 25 % h.k. SD50 568 mg/kg

Tekto- sistemali fungitsid. Ayniqsa lavlagi, kartoshkani saqlashdagi kasalliklariga yaxshi samarali. 45% konts. suspenziya hoida chiqariladi. 1 tonna tunganakga 2 litr suvga 60-90 ml normada sarflanadi. Tekto 60 g tabletka hoida ham chiqarilgan. Tomatning teplitsada kulrang chirishiga qarshi tutatiladi.

Bronokot- kontakt ta'sir etuvchi. Bakteritsidlik aktivligi yuqori. 12% dust gommozga (chigitni dorilashda).

Beret, 20% suvda eruvchi kukuni. Beret 050,5 % p.s. beret universal 285, 28,5% t.n.s. Beret universal, 57% suvda eruvchi kukun. Biologik samaradorligi beret universal 80%. Tavsiyasi g'alla ekinlari urug'larini dorilashda ildiz chirish.

Bisol-2 g'o'zada viltga qarshi ekishdan oldin 24 soat namlanadi. Norma 1 l/g. Ishchi aralashmaning 1/t. O'simlikni shonalash davrida purkash 4 l/ga normada. 400 l/ga. Suyuqlik rangsiz, ammiak hidli. Saqlash muddati 2 yil.

Raksil. Toshkuya, qattiq qora kuya, zang g'allada.

Trixodermin. 0.5-1 l/t. Donli ekinlarda ildiz chirish urug'larini dorilash.

Boshqa kasalliklarga samarali sistemali fungitsidlar.

Plantvaks- sistemali fungitsid, o'simliklarning ildiz sistemasi va yer ustki qismidan so'riladi va o'simlikka akropetal siljiydi. G'alla ekinlarining zang kasalliklariga (sariq, qo'ng'ir, poya). 20% konsentr emulsiyasi. Bug'doyning zang kasalliklariga 2-4 l/ga tavsiya etilgan. Oxirgi ishlov 20 kun. SD50 2000 mg/kg.

Ritsid-p (kitatsin-p) sistemali va kontakt fungitsid, himoyalovchi va davolovchi. O'simlikka ildiz va yer ustki organlaridan singadi. SHolining pirikulyarioz kasalligiga 50% e.k. samolyotdan purkashda 1-2 l/ga ishchi aralashma 200 l/ga tavsiya etilgan. Oxirgi ishlov 20 kun. SD50= 660 mg/kg.

Urug'larni muttasil dorilab turganda gommoz, ildiz chirish qattiq qora kuya kasalliklari deyarli takrormasligi aniqlangan. Urug'larni dorilashda asosan oddiy va kombinirlashgan doilardan foydalaniladi.

Oddiy preparatlar. Oddiy preparatlardan simob guruhi katta ahamiyatga ega, chunki ular juda ko'plab kasalliklarga qarshi samaralidir. Lekin don ichidagi infektsiyaga ta'sir etmayli. Lekin odamlar uchun xavfli.

REFERENCES

1. Маматожиёв Ш. И. и др. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕССЫ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА И НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА //Universum: технические науки. – 2020. – №. 12-4 (81). – С. 75-78.
2. Anvarjonovich D. Q., Ogli X. M. B. The effect of grain moisture on grain germination during grain storage //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 5. – С. 418-421.
3. Idrisov X., Matholiqov R., Xoliqov M. KUZGI BUG 'DOYDAN KEYIN EKILGAN MOSH NAVLARINING SIMBIOTIK FAOLIYATINI O'RGANISH //O'rta Osiyo ta'lim va innovatsiyalar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 51-56.
4. Маматожиёв Ш. И. и др. ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПРИЕМКЕ ЗЕРНА //Universum: технические науки. – 2020. – №. 12-2 (81). – С. 96-99.
5. Davronov Q. A., Xoliqov M. B. O. G. L. KUZGI BUG 'DOY NAVLARINI SAQLASH DAVRIDA URUG 'LIK NAMLIGINI UNUVCHANLIGIGA TA'SIRINI O 'RGANISH //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 1318-1325.
6. Idrisov X., Matholiqov R., Xoliqov M. SUG 'ORILADIGAN O 'TLOQI BOTQOQ TUPROQLAR SHAROITIDA MOSH (PHASELUS AUREUS PIPER.) NING

- “NAVRO’Z” NAVI SIMBIOTIK FAOLIYATINI O’RGANISH //O'rta Osiyo ta'lim va innovatsiyalar jurnali. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 5-10.
7. Idrisov X., Matholiqov R., Xoliqov M. MOSHNING “DURDONA VA NAVRO’Z” NAVLARI FOTOSINTETIK FAOLIYATIGA EKISH MUDDATI VA ME’YORINING TA’SIRINI O’RGANISH //O'rta Osiyo ta'lim va innovatsiyalar jurnali. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 11-17.
 8. Odiljon o’g’li M. O. et al. Effects of Irrigation with Mineralized Waters on Plants and Soils //Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2022. – T. 3. – №. 12. – C. 26-30.
 9. Idrisov X., Matholiqov R., Xoliqov M. SOYA ZARARKUNANDALARI VA UYG’UNLASHGAN KURASH CHORALARI //O'rta Osiyo ta'lim va innovatsiyalar jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 2. – C. 64-72.
 10. Bakhromjon o’g’li K. M. Treatment of Winter Wheat Seed Materials with Pesticides //Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2023. – T. 14. – C. 18-21.